

**ЯПОН СОФОРАСИНИНГ КЎЧАТЛАРИНИ ЭКИШ СХЕМАСИНИ ЎСИШИ ВА
ТЎПГУЛЛАРИГА ТАЪСИРИ ЎРГАНИШ.**

Тошкент давлат аграр университети

Ж.Ш.Ўмуров

ассистент

Ғ.М.Салоҳиддинов

қ.х.ф.ф.д. (Phd) ассистент

Ғ.Ш.Жумабоев

қ.х.ф.ф.д. доцент

Аннотация: Изланишлар шуни кўрсатадики, япон софораси барча кузатиладиган майдонлардаги ҳолати қониқарли равишда ўсгани аниқланди. Дарахтларда шох - шаббалар туташган, зараркундалар билан ёки касалликларга чалингани ҳолати кузатилмади.

Аннотация: Исследование показали, что во всех участках состояние софоры японской, что уточнялись растут удовлетворительно. Случаи заражения кроны не встречается, имеет сомкнутие.

Kalit so'zlar: плантация, шох – шабба, вегетация даври, гулдонлар.

Ключевые слова: плантация, крона, время вегетации, бутоны

Abstract: The research shows that the Japanese maple is growing satisfactorily in all the monitored areas. There were no cases of branches or branches being connected, or of trees being affected by pests or diseases

Keywords: plantation, branch - shabba, vegetation period, flowerbeds

Key words: plantation, krona, vremya vegetatsii, budony

Япон софораси дарахтзорларида тажриба майдонларини ўрнатиш билан бирга, уларни мавжудлик ҳолати ҳам ўрганилди. Дарахтзорларни олиб борилган шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда япон софораси тўғрисидаги ҳужжат материаллари билан танишиш уни республикамізда шаҳарларни кўкаламзорлаштириш, автомобиль йўллари атрофида химоя қаторлар барпо этиш мумкин. Ёлпасига софора дарахтзорлари ва плантацияларидан уруғ териш амалиётда жуда кам учрайди.

Шунга боғлиқ ҳолда дарахтзорларда ўрнатилган тажриба майдонларида софорани батафсил ўрганиш учун ишлаб чиқариш тажрибалари асосан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятларида ўрнатилди.

Тажриба майдони-1. М.Улуғбек кўчаси «Чимган» магазини қаршисидаги Бўз-2 массивида ўрнатилган. Бу участкада софора 1971 йилда дарахтзор сифатида турли 5,0x4,0; 3,0x4,0; 3,0x3,0; 3,0x2,0 экиш схемалари бўйича экилган. Софора дарахтлари атрофида дастлабки икки - уч йил давомида парваришlash ишлари олиб борилган ва вегетация даврида 3 - дан 5 мартагача тартибсиз ҳолда суғорилган, дарахтлар атрофи кўл кучи билан кетмонда юмшатилиб ишлов берилган. Учтинчи йилда дарахтзорлар ораларида кўп йиллик ўтлар ва газон сифатида экилган, ҳамда дарахтларнинг 1,5 м баландликгача бўлган шохлари хушбичим манзара шакл ҳосил қилиш учун олиб ташланди. Дарахтзорлар 4 ёшидан кейин қисман суғориш ишларидан ташқари, парваришlash ишлари тўхтатилди. Изланишлар шуни кўрсатадики, япон софораси барча кузатиладиган майдонлардаги ҳолати қониқарли равишда ўсгани аниқланди. Дарахтларда шох - шаббалар туташган, зараркунандалар билан ёки касалликларга чалингани ҳолати кузатилмади. Дарахтлар ривожланган шох - шаббаларга эга бўлди ва яхши ҳосил берди. Япон софораси 16 ёшда, жойлаштириш усулига боғлиқ ҳолда дарахтлари баландлиги 6.30 дан 6.60 м га етди.

Дарахт экиш схемалар боғлиқ равишда модель дарахтлар мева бериш даражаси, мева берувчи шохлари сони, ҳажми, шох - шаббалари ва бошқа кўрсаткичлари аниқланди. Рақамли маълумотларни ишлов бериш ва таҳлил қилиш кўрсатишича, экиш схемалари дарахтлар ўсишига сезиларли таъсир этмасда, аммо ён наваларининг шаклланиши ва уларни мева бериши кўрсаткичларига биринчи даражада таъсир этади.

Дарахтлар энг юқори кўрсаткичларига 3,0x2,0 м га яқин жойлашганда етишди. Аммо бундай жойлаштиришда мева берувчи навалар миқдори битта дарахтда атиги 9,6 донага етди, тўпгуллар сони 20.5 донани ташкил этди (жадвал.). Уларнинг энг кўп сони, 3,0x3,0 м ва 3,0x4,0 м жойлаштирилганда белгиланди. Дарахтлар бундан яқин ҳолда экилганда пастки наваларини нобуд бўлгани ва дарахтларнинг нотекис мева бериши кузатилди. Ғунчаларининг ҳаводаги - қуруқ оғирлиги ҳам кўчатларнинг жойлаштириш схемасига боғлиқ ўзгаради. 3,0x2,0 м схемада жойлаштирилганда битта дарахтда ўртача уларнинг қуруқ оғирлиги 310 гр, 3,0x3,0 – 405 гр, шунингдек 3,0x4,0 - 415 гр, ва 4,0x5,0 - 410 гр ни ташкил этди. Аммо дарахтзорлар орасида алоҳида дарахтлар қуруқ - оғирлик ғунчаларида 2.5 - 3.0 кг ни ташкил этди. Шундай қилиб ушбу участкада 16 ёшда дарахтлар 6,5 м баландликка, диаметри эса 20 см яқин, шунинг билан биргаликда яхши шох - шаббага эга бўлиб, 3,0x3,0; 3,0x4,0 м схемада жойлаштирилганда мунтазам равишда ҳосил берди.

1-жадвал

Япон софораси кўчатларини экиш схемасининг ўсиш ва тўпгуллари сонига таъсири (2020-2025 йиллар)

Жойлашиш ўрни	Ёши , йил	Экиш схемаси , м.	Биметрик кўрсаткичлари			1 пог метрдаги тўпгуллар миқдори, дона
			Баландлиги , м.	Танаси диаметри, см	Шох-шаббалари диаметри, м	
Бўз-2 массиви Тошкент шаҳри	16	5,0x4,0	6,35±0,32	19,3±0,1	5,20±0,08	53,0-60,0

		3,0x4,0	6,40±0,12	4	4,89±0,06	59,0-68,0
		3,0x3,0	6,45±0,12	20,1±0,1 2	4,60±0,04	48,0-57,0
		3,0x2,0	6,60±0,18	19,0±0,1 7	3,10±0,04	20,0-32,0
				18,7±0,2 2		
САНИИР	10	2,5x3,0	3,20±0,07	10,5±0,8	2,70±0,04	21,0-32,0
Халқа йўли атрофи	6	4,0x5,5	2,50±0,04	6,3±0,6	3,0±0,03	3,0-12,0
Янгийўл тумани	19	3,0x3,0	9,5±0,08	18,9±1,3 2	4,1±0,03	51,0-64,0

Дарахтларнинг умумий ҳолати қониқарли, 8 ёшда дарахтларнинг баландлиги 3,8 м, дан 10,8 см гача етди. Йўл ёқасида экилган айрим дарахтлар қуриди. Умумий 153 та дарахтдан - 47 донаси кеч очиладиган софора шакли экан. Уларнинг барглари бошқаларига нисбатан 7 - 9 кун кеч очилди. Барча экилган дарахтлар ҳар йили мунтазам ҳосил берди, ён мева берадиган наваларининг ўртача сони 13,0 дона, ғунчаларининг қуруқ оғирлиги 1500 гр дан иборат бўлди.

Тажриба майдони – 2. “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети халқа йўлининг атрофида қўйилган. Участканинг узунлиги 230 м кенлиги эса 60 м 22 қатордан иборат. Бу жойда 2008 йилда япон софорасининг икки ёшли кўчатларидан дарахтзор шаклида экилган у Тошкент халқа йўли ва институт бинолари орасида барпо этилган. Дарахтлар ҳар 3 м дан қилиб, қатор оралари эса 2,5 м қилиб жойлаштирилган. Япон софорасини экилган вақтидан жўяк усулида суғориш ишлари олиб борилди, аммо дарахт таналари атрофини юмшатиш биринчи 2 - 3 йилда қул кучи билан юмшатишди. Дарахтзор остидаги тупроқ кучли зичлашди. Дарахтлар шох - шаббалари туташди, айримлари намуналари эса (7,3 % га яқини) тепа қисми қуриди. Ўртача 10 ёшида дарахтлар баландлиги 3,2 м, ён навалари ва гулдонларининг сони эса жуда кам. Кўриниб турибдики, бу ҳолат кўчатларни жуда зич қатор ораси 2,5 м қилиб жойлаштирилгани сабаблидир. Мевалари асосан шох - шаббаларининг тепа қисмида жойлашган. Ўрта қисмида эса ва айниқса пастки ён навалари шох-шаббалари мевалар бўлмайдими ёки жуда кам миқдорда учрайди.

Тажриба майдони – 3. Янгийўл туманидаги («Мустаҳкиллик») номли фермер хўжалиги ҳудудида кўп қаторли япон софораси дарахтзори ташкил этилди. Автомобиль йўли атрофидан 25 м узоклик масофада дастлабки софора кўчатлари 2002 йил баҳорда экилди.

2-расм. Тажриба майдонидаги япон софораси дарактининг ёши ва экиш схемаларининг унинг биометрик кўрсаткичларига таъсири,

2020-2022 йиллар

Кузатувлар даврида софора дарактзори 0.65 га майдонга эга. Дарактзорларнинг умумий ҳолати яхши. Дарактлар баландлиги 19 йил ёшида 9,5 м, танасининг диаметри эса 18,9 смни ташкил қилди. Дарактлар 3x3 схемада экилганда шох - шаббалар тўлиқ тутшиб, Кўчатларнинг тутиб қолиши – 82,4% деб қабул қилинди барча дарактлар мунтазам равишда гуллади ва ҳосил берди.

Тўрт йил мобайнида маданий ўрмонларда тупроқни жўякларда юмшатиш, ва суғориш ишлари мунтазам олиб борилди. Экиш жойларини шахмат усулида жойлаштирилгани сабабли тупроқни культивация қилиш қаторлар бўйича ёнбош ва кўндаланг усулда, қаторига ва дарактлар ораларига ишлов берилди. Ҳозирги даврда дарактзорлар вегетация давомида бир - икки марта суғорилади. Софора дарактлари ҳолатини яхшилаш мақсадида, қуриган айрим ён шох - шаббаларни қирқиб ташлаш зарур, шунингдек ўсишдан ортда қолган дарактларни олиб ташлаш керак.

Хулоса

сифатида шуни такидлаб ўтиш лозимки, япон софораси кўчатларини шахмат усулида жойлаштирилгани сабабли тупроқни культивация қилиш қаторлар бўйича ёнбош ва кўндаланг усулда, қаторига ва дарактлар ораларига ишлов бериш яхши натижа беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПҚ-4850-сон «Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.10.2020 й., 07/20/4850/1358-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08.10.2021 й., 06/21/6320/0940-сон, 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон; 31.08.2022 й., 06/22/214/0791-сон.
2. Абзалов А.А., Номозова З. Б., Миррахимова Т. А. Влияние минерального питания на биосинтез рутина артишоком колючим //Ботанические чтения-2013. – С. 6-7.
3. Досахметова А.О. «Роль лесонасаждений в охране водных ресурсов» Т.: 2012 г. – 176 С
4. Кожаметов С.К., Хамзаев А.Х, Бердиев Э.Т. Ўзбекистонда автомобил йўллари кўкаламзорлаштириш учун манзарали дарахт-бута ўсимликлар assortименти ва уларни иқлим минтақаларида жойлаштириш бўйича тавсиялар.Тошкент, ТошДАУ Тахририят-нашриёт бўлими, 2019.- 63 б.
5. Қайимов А.Қ. Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш (дарслик). Тошкент, -«Фан ва технологиялар», 2012. - 122 б.
6. Потапова Я. Декоративные деревья и кустарники. Технологии выращивания. – Литрес, 2022.